

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 2 (Апрель)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 2 (Апрель)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РИСКА ФОРМИРОВАНИЯ ОСЛОЖНЁННЫХ ФОРМ ОСТРОГО ХОЛЕЦИСТИТА

Курбонбоев Бунёджон Нейматиллаевич
Салахиддинов Камолиддин Зухриддинович
Василевский Эдуард Александрович
Дадабаев Омонжон Талибджанович

*Андижанский государственный медицинский институт, Андижан,
Узбекистан*

Аннотация. Комплексная оценка прогностической значимости полиморфизмов генов-кандидатов (TNF- α , TLR4, SOD2, VEGFA и IL-6), направленная на раннее выявление генетических факторов риска формирования осложненных и деструктивных форм острого холецистита в узбекской популяции, позволяет достоверно стратифицировать пациентов с неблагоприятным прогнозом течения заболевания еще до манифестации выраженных клинических признаков деструкции (особенно при сочетанном носительстве трех и более рискованных аллелей), что подчеркивает высокую практическую ценность молекулярно-генетического тестирования для своевременной персонализации хирургической тактики и обоснования выполнения срочной лапароскопической холецистэктомии в первые часы госпитализации.

Ключевые слова: острый холецистит, деструктивные формы, генетические полиморфизмы, TNF- α , TLR4, SOD2, VEGFA, IL-6, прогнозирование, персонализированная хирургия.

О‘TKIR XOLESISTITNING ASORATLANGAN SHAKLLARI RIVOJLANISHINING MOLEKULAR-GENETIK XAVF OMILLARI

Qurbonboyev Bunyodjon Ne'matillayevich

Salaxiddinov Kamoliddin Zuxriddinovich

Vasilevskiy Eduard Aleksandrovich

Dadabayev Omonjon Tolibjonovich

Andijon davlat tibbiyot instituti, Andijon, O'zbekiston

Annotatsiya. O'zbek populyatsiyasida o'tkir xolesistitning asoratlangan va destruktiv shakllari rivojlanishining genetik xavf omillarini erta aniqlashga qaratilgan nomzod genlar (TNF- α , TLR4, SOD2, VEGFA va IL-6) polimorfizmlarining prognostik ahamiyatini kompleks baholash, kasallik kechishining noxush prognoziga ega bemorlarni destruksiyaning yaqqol klinik belgilari namoyon bo'lishidan oldinroq (ayniqsa, uch va undan ortiq xavfli allellarni birgalikda tashib yuruvchilarda) ishonchli stratifikatsiya qilish imkonini beradi. Bu esa jarrohlik taktikasini o'z vaqtida shaxsiylashtirish va kasalxonaga yotqizishning dastlabki soatlaridayoq shoshilinch laparoskopik xolesistektomiyani o'tkazishni asoslash uchun molekulyar-genetik test o'tkazishning yuqori amaliy ahamiyatini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: o'tkir xolesistit, destruktiv shakllar, genetik polimorfizmlar, TNF- α , TLR4, SOD2, VEGFA, IL-6, bashorat qilish, shaxsiylashtirilgan jarrohlik.

MOLECULAR GENETIC RISK FACTORS FOR THE DEVELOPMENT OF COMPLICATED FORMS OF ACUTE CHOLECYSTITIS

Kurbonboev Bunyodjon Ne'matillaevich

Salakhiddinov Kamoliddin Zukhriddinovich

Vasilevskiy Eduard Aleksandrovich

Dadabaev Omonjon Talibjanovich

Andijan State Medical Institute, Andijan, Uzbekistan

Abstract. A comprehensive assessment of the prognostic significance of candidate gene polymorphisms (TNF- α , TLR4, SOD2, VEGFA, and IL-6), aimed at the early detection of genetic risk factors for the development of complicated and destructive forms of acute cholecystitis in the Uzbek population, allows for the reliable stratification of patients with an unfavorable disease prognosis even before the manifestation of pronounced clinical signs of destruction (especially with the combined carriage of three or more risk alleles). This emphasizes the high practical value of molecular genetic testing for the timely personalization of surgical tactics and the justification of performing an urgent laparoscopic cholecystectomy in the first hours of hospitalization.

Keywords: acute cholecystitis, destructive forms, genetic polymorphisms, TNF- α , TLR4, SOD2, VEGFA, IL-6, prediction, personalized surgery.

Актуальность. Острый холецистит (ОХ) - второе по частоте неотложное хирургическое заболевание органов брюшной полости. Несмотря на значительный прогресс в диагностике и хирургической технике, частота развития деструктивных форм ОХ, гангренозного и перфоративного холецистита, эмпиемы жёлчного пузыря, у отдельных пациентов остаётся высокой, а летальность при развившемся абдоминальном сепсисе достигает 10-20% (1, 5).

Современные исследования убедительно свидетельствуют о том, что тяжесть воспалительного процесса при ОХ во многом обусловлена генетически детерминированными особенностями иммунного ответа, ангиогенеза и антиоксидантной защиты (4, 8). Полиморфизмы генов цитокинов, TNF- α и IL-6, ассоциированы с гиперпродукцией провоспалительных медиаторов и риском развития некроза стенки жёлчного пузыря. Ген VEGFA определяет способность тканей к адаптивному ангиогенезу в условиях ишемии, а мутации в генах антиоксидантной защиты SOD2 и рецепторах врождённого иммунитета TLR4

повышают соответственно уязвимость стенки желчного пузыря к оксидативному повреждению и бактериальной агрессии (3, 7, 9).

Вместе с тем практически все опубликованные работы, по определению молекулярно-генетических факторов риска развития осложнённых форм ОХ, выполнены на европейских или восточноазиатских популяциях. Данные о частоте и клинической значимости перечисленных полиморфизмов в формировании ОХ у больных узбекской этнической группы, в частности населении Ферганской долины, отсутствуют, что и определило цель настоящего исследования.

Материалы и методы. Исследование выполнено на клинической базе хирургических отделений Андижанского, Ферганского и Наманганского филиалов РНЦЭМП (2022-2025 гг.) в соответствии с принципами Хельсинкской декларации. Нами обследованы 97 пациентов, которые были разделены на 2 подгруппы: подгруппа А включала в себя 65 пациентов с деструктивными формами ОХ; подгруппа Б - 32 больных с недеструктивными формами ОХ. Контрольную группу составили 50 здоровых доноров, без патологии органов гепатобилиарной системы. Критериями включения в исследования являлись: возраст старше 18 лет, установленный диагноз острого калькулёзного холецистита (K80.0, K81.0) по данным УЗИ, экстренная госпитализация, принадлежность к узбекской этнической группе.

Молекулярно-генетический этап исследования выполнен на базе лаборатории генетики Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра гематологии. Геномную ДНК выделяли из лимфоцитов периферической крови методом фенол-хлороформной экстракции. Генотипирование пяти SNP — VEGFA C936T (rs3025039), TNF- α G308A (rs1800629), IL-6 C174G (rs1800795), SOD2 Ala16Val (rs4880), TLR4 Asp299Gly (rs4986790) - проводили методом ПЦР в режиме реального времени с аллель-специфичными зондами (TaqMan, Applied Biosystems).

Статистическую обработку проводили с помощью SPSS Statistics 26.0. Соответствие распределения генотипов равновесию Харди-Вайнберга оценивали при помощи критерия χ^2 . Для оценки ассоциации исследуемых генетических полиморфизмов с риском развития деструктивного ОХ мы так же производили расчёт отношения шансов (OR) с 95% доверительным интервалом (CI) в модели доминантного наследования. Различия считались статистически значимыми при $p < 0,05$.

Результаты и их обсуждение. Во всех пяти локусах распределение генотипов в контрольной группе соответствовало равновесию Харди-Вайнберга ($p > 0,05$). Сводные данные о частотах генотипов и показателях ассоциации с риском развития деструктивных форм ОХ представлены в таблице 1.

Таблица 1.

Частота генотипов исследуемых генов и их ассоциация с деструктивными формами ОКХ

№	Генетический полиморфизм	Генотип	Группа А (n=65)	Группа Б (n=32)	OR (95% CI)	p
	<i>TNF-α</i> (G-308A, <i>rs1800629</i>)	GG	30,8% (20)	71,9% (23)	Ref.	-
		GA+AA	69,2% (45)	28,1% (9)	5,75 (2,2-14,7)	< 0,001
	<i>VEGFA</i> (C936T, <i>rs3025039</i>)	CC	35,4% (23)	68,7% (22)	Ref.	-
		CT+TT	64,6% (42)	31,3% (10)	4,01 (1,6-9,8)	< 0,005
	<i>IL-6</i> (C-174G, <i>rs1800795</i>)	CC	32,3% (21)	62,5% (20)	Ref.	-
		CG+GG	67,7% (44)	37,5% (12)	3,49 (1,4-8,5)	< 0,01

№	Генетический полиморфизм	Генотип	Группа А (n=65)	Группа Б (n=32)	OR (95% CI)	p
	<i>SOD2</i> (<i>Ala16Val</i> , <i>rs4880</i>)	ТТ	26,2% (17)	59,4% (19)	Ref.	-
		ТС+СС	73,8% (48)	40,6% (13)	4,12 (1,7-10,1)	< 0,001
	<i>TLR4</i> (<i>Asp299Gly</i> , <i>rs4986790</i>)	Asp/Asp	44,6% (29)	81,2% (26)	Ref.	-
		Asp/Gly	55,4% (36)	18,8% (6)	5,37 (1,9-14,6)	< 0,001

Проведённый анализ позволяет реконструировать патогенетическую цепь развития деструктивного ОХ у носителей рискованных генотипов. Гиперэкспрессия TNF-α у носителей аллеля 308А провоцирует «цитокиновый взрыв» в условиях обтурации пузырного протока, приводя к массивному отёку стенки ЖП и повреждению микроциркуляторного русла. Сниженная продукция VEGFA у носителей полиморфизма С936Т блокирует механизмы адаптивного ангиогенеза в условиях ишемии, что ускоряет переход флегмонозного воспаления в гангренозное. Гиперпродукция IL-6 формирует пролонгированный системный воспалительный ответ с высоким риском перивезикального инфильтрата. Сниженная активность SOD2 лишает клетки антиоксидантной защиты, реализуя сценарий «окислительного взрыва» в стенке ЖП. Наконец, нарушение функции TLR4 (*Asp299Gly*) ведёт к неконтролируемой бактериальной инвазии и развитию эмпиемы.

Особого внимания заслуживает сочетанное носительство рискованных аллелей. При наличии трёх и более «агрессивных» генотипов у одного пациента в 96% случаев потребовалось проведение экстренного оперативного вмешательства, тогда как при носительстве одного рискованного аллеля этот показатель составил 62%. Данная закономерность подтверждает аддитивный

(полигенный) характер генетической предрасположенности к деструктивному ОХ. Так же нами установлено, что сочетание у больного с ОХ рискованного аллеля 308А гена TNF- α с утолщением стенки ЖП >4 мм даёт возможность прогнозировать развитие гангренозной формы ОХ в течение ближайших 12 часов с точностью 92%. Пациентам госпитализированным по поводу ОХ с оценкой ≥ 11 баллов (высокий риск) была выполнена срочная лапароскопическая холецистэктомия (ЛХЭ) в ближайшие 6-12 часов после поступления. Это позволило избежать формирования плотного воспалительного инфильтрата области шейки жёлчного пузыря. У 59,8% пациентов основной группы ЛХЭ были выполнены в срочном порядке.

Сравнительный анализ с популяционными данными (Европа, Восточная Азия) показал, что для населения Ферганской долины характерна более высокая частота ассоциации полиморфизмов TNF- α G308A и TLR4 Asp299Gly с деструктивными формами ОХ, что, по всей видимости, обусловлено особенностями иммунного реагирования в данной этнической группе. Это свидетельствует о необходимости разработки региональных диагностических шкал с учётом локальных популяционных характеристик.

Настоящее исследование является первым в Узбекистане, в котором комплексно оценена роль пяти генов-кандидатов в патогенезе деструктивного ОХ. Полученные нами значения OR для аллелей риска TNF- α (OR=5,75) и TLR4 (OR=5,37) превышают таковые в ранее опубликованных европейских исследованиях (3, 7), что может объясняться как этническими особенностями, так и спецификой микробного пейзажа и составом желчи у жителей региона.

Среди практических рекомендаций особого внимания заслуживает концепция «полигенного риска». Она заключается в том, что ни один отдельно взятый генетический полиморфизм не обладает достаточной предсказательной силой. Однако комбинация трёх и более рискованных генотипов формирует клинически значимый предиктор, сопоставимый по чувствительности с

наиболее информативными ультразвуковыми признаками. Это согласуется с представлениями об ОХ как о полигенном заболевании с множественными точками приложения воспалительного процесса (4, 8).

Следует подчеркнуть, что генетическое тестирование не предполагает замены стандартного клинико-инструментального обследования. Его ценность определяется именно интеграцией в комплексный диагностический алгоритм, позволяя принять обоснованное решение о срочности выполнения оперативного вмешательства у пациентов, клинические и ультразвуковые данные которых носят пограничный, неопределённый характер. Внедрение ПЦР-диагностики исследуемых нами генетических полиморфизмов в первые 6–12 часов госпитализации технически выполнимо и экономически обосновано с учётом существенного снижения частоты послеоперационных осложнений и затрат на их лечение.

Выводы:

- 1.** Традиционные методы диагностики не обладают достаточной прогностической силой для определения скорости деструкции стенки жёлчного пузыря при ОХ в первые часы заболевания.
- 2.** Полиморфизмы генов TNF- α (G308A), TLR4 (Asp299Gly), SOD2 (Ala16Val), VEGFA (C936T) и IL-6 (C174G) являются независимыми высокодостоверными (OR от 3,49 до 5,75) предикторами осложненного течения острого холецистита. являются независимыми молекулярными предикторами деструктивных форм острого калькулёзного холецистита в узбекской этнической популяции.
- 3.** Носительство рискованных аллелей TNF- α и TLR4 повышает вероятность необратимых морфологических изменений стенки жёлчного пузыря более чем в пять раз.
- 4.** Наличие трёх и более рискованных генотипов у больных ОХ является достаточным основанием для выполнения срочной лапароскопической

холецистэктомии в первые 6–12 часов после госпитализации вне зависимости от выраженности клинической картины .

Список литературы

1. Бобоев К.Т. Молекулярно-генетическая диагностика в хирургической клинике. — Ташкент: Изд-во им. Абу Али ибн Сино, 2023.
2. Гаджиев Д.Н. и др. Антимикробные пептиды и цитокины при остром калькулёзном холецистите // Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. — 2018. — №10. — С. 51–54.
3. Ермолов А.С. и др. Роль оксидативного стресса в патогенезе абдоминального сепсиса // Анналы хирургии. — 2017. — №3. — С. 45–51.
4. Хамидов А.А., Исмаилов С.И. Цитокиновый профиль и оксидативный стресс при остром холецистите // Вестник ТМА. — 2018. — №3. — С. 45–50.
5. Abdel-Razik A. et al. Oxidative stress and antioxidant status in patients with complicated acute cholecystitis // Egypt. J. Intern. Med. — 2019. — Vol. 31(4). — P. 456–462.
6. Gallaher J.R., Charles A. Acute cholecystitis: a review // JAMA. — 2022. — Vol. 327(10). — P. 965–975.
7. Gupta R. et al. Oxidative stress and inflammatory gene expression in acute cholecystitis // Indian J. Surg. — 2018. — Vol. 80(4).
8. Kim J.H. et al. Molecular mechanisms of oxidative stress in acute cholecystitis // J. Clin. Biochem. Nutr. — 2019. — Vol. 65(2).
9. Shukla A.K. et al. Role of oxidative stress and genetic polymorphisms in the pathogenesis of acute cholecystitis // J. Clin. Diagn. Res. — 2017. — Vol. 11(6).
10. Yokoe M. et al. Tokyo Guidelines 2018: diagnostic criteria and severity grading of acute cholecystitis // J. Hepatobiliary Pancreat. Sci. — 2018. — Vol. 25(1). — P. 41–54.